
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 65

DOI 10.5281/zenodo.12731050

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ «ТУРКМЕНАБАД-МАРЫ» ОТ ПЕСЧАНЫХ ЗАНОСОВ

THE METHODS OF PROTECTING THE TURKMENABAT-MARY AUTOMOBILE AND RAILWAY FROM SAND DEPOSITS

МЕРЕДОВ ЭНВЕР НАЗАРГУЛЫЙЕВИЧ,

преподаватель,

Туркменский государственный педагогический институт им С. Сейди.

ВЕЛДЖАНОВА АЙДЖАХАН НУРЯГДЫЕВНА,

преподаватель,

Туркменский государственный педагогический институт им С. Сейди.

ХАТАМОВА МАХРИДЖЕМАЛ ЧАРЫЕВНА,

преподаватель,

Туркменский государственный педагогический институт им С. Сейди.

MEREDOV ENVER NAZARGULYEVICH,

Teacher,

Turkmen State Pedagogical Institute named after S. Seidi.

VELDZHANOVA AIJAKHAN NURYAGDIEVNA,

Teacher,

Turkmen State Pedagogical Institute named after S. Seidi.

KHATAMOVA MAHRIDZHEMAL CHARYEVNA,

Teacher,

Turkmen State Pedagogical Institute named after S. Seidi.

В данной статье рассмотрены различные методы защиты автомобильной и железной дороги «Туркменабад-Мары» от песчаных заносов, с акцентом на оценке их эффективности, экономической целесообразности и экологической безопасности. Установлена эффективность метода фитомелиорации для защиты объектов от воздействия песчаных оползней на обочинах железных и автомобильных дорог. В результате проведенного исследования предложены новые решения, учитывающие особенности климата и ландшафта Туркменистана.

This article discusses various methods of protecting the Turkmenabad-Mary highway and railway from sand drifts, with an emphasis on evaluating their effectiveness, economic feasibility and environmental safety. The effectiveness of the phytomelioration method for protecting objects from the effects of sand landslides on the sides of railways and highways has been established. As a result of the conducted research, new solutions are proposed that take into account the peculiarities of the climate and landscape of Turkmenistan.

Ключевые слова: песчаные заносы, Туркменабад – Мары, защита дорог, методы защиты, дюны, ветровая эрозия.

Key words: Sand drifts, Turkmenabat – Mary, road protection, protection methods, dunes, wind erosion.

Введение.

Автомобильный транспорт занимает видное место в народном хозяйстве. С его помощью осуществляется перевозка сельскохозяйственной продукции, минеральных и строительных материалов, нефтепродуктов, органических и минеральных удобрений, продуктов питания и легкой промышленности, бытовых грузов. Большое значение в перевозке пассажиров имеют автобусы, такси и личные легковые автомобили. Автомобильные дороги сегодня объединяют все уголки страны.

За годы независимости строительство автомобильных дорог в городе Ашхабаде и областных центрах, а также их окрестностях было кардинально обновлено и доведено до мирового уровня. В последние годы в стране сдана в эксплуатацию высокоскоростная железная дорога Ашхабад – Карагум – Дашогуз, Север – Юг, в том числе строящаяся в настоящее время скоростная автомагистраль Туркменбаши – Туркменабад [4].

Одним из основных направлений устойчивого развития страны является многостороннее освоение природных ресурсов пустынь. Поэтому сначала следует изучить чистоту (дефляцию) песков и научиться бороться с ними. В настоящее время главным вредителем хозяйственных объектов и автомобильных дорог в стране является дефляция песка. Дефляция происходит от латинского *deflare* – «копировать». Это означает, что ветер уносит песок. Дефляция оказывает влияние на верхнюю часть почвы, при этом быстро отводит сухую почву и песок. Иногда сильный ветер поднимает гумус в почве, мягкие песчаные почвы, обнажая корни растений [5].

Целью работы является изучение теоретических основ возникающего на строящихся в пустыне автомобильных и железных дорогах (на примере автодороги «Туркменабад – Мары») песчаного катаклизма, разработка практических рекомендаций против этого вредного явления, его реализация в сочетании с передовыми технологиями науки.

Важно разработать практические меры по защите автодороги «Туркменабад – Мары» от песчаных заносов и ее песчаных дюн, в том числе решить следующие задачи:

1. Изучение литературы, картографической и иной информации, относящейся к Юго-Восточному Туркменистану, и оценка экологических условий;
2. Выявление влияния геологических пород на проявление дефляции песка;
3. Оценка эолового рельефа по маршруту автомобильной дороги «Туркменабад – Мары»;
4. Выявление значимости ветров в Юго-Восточном Туркменистане в формировании песчаного рельефа;
5. Определение количества песка, проходящего (несущего и собирающегося) на различных скоростях ветра в различных степенях закрепления и незакрепленного растительностью;
6. Изучение почвенных условий пустынь Юго-Восточного Туркменистана;
7. Разработка основных механических и фитомелиоративных мер по защите автомобильной дороги «Туркменабад – Мары» от порывов песка и под давлением ветра.

При ветре песок всегда в движении. При невысоких склонах воздействие ветра оказывает непосредственное влияние на поверхность песка и действует поверхность песка. Это приводит к смещению пород. В этом случае целесообразно сеять семена глубже. Из-за раз-

личной скорости роста сазака и гандима на склонах, расположенных под углом 5°, различается и глубина посадки [1]. При выращивании дикорастущих растений методом фитомелиорации учитывалось влияние ветра, и определялась методика посадки (табл. 1).

Таблица 1. Показатели посева в зависимости от вида растений при скорости ветра 15-20 м/с

Показатели почвы	Виды растений											
	Белый саксаул (<i>Haloxylon persicum</i>)			Черный саксаул (<i>Haloxylon aphyllum</i>)			Красный кандым (<i>Calligonum caput-medusae</i>)			Солянка Рихтера (<i>Salsola richteri</i>)		
	Величина уклонов											
	5°	10°	15°	5°	10°	15°	5°	10°	15°	5°	10°	15°
Глубина, см	40	25	17	30	17	15	35	20	15	40	35	25
Ширина, м	2,1	2,1	2,1	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4

При скорости ветра более 20 м/с целесообразно сажать растения вблизи. Это происходит в зависимости от движения песка под действием ветра. То есть чем быстрее и сильнее скорость ветра, тем выше скорость образования заносов.

Сдвиг песка под действием ветра изменяет технику посадки растений. Целесообразно высаживать семена или саженцы на пологих, покрытых различными видами растений песках, если кустарники очень редкие, с полосатой посадкой глубиной 20-40 см, шириной 1,9-2 м. Если при наличии склонов планируется высадка растений, должны быть учтены высота и кратность склонов. При крутизне склонов 5°, а также при воздействии ветра более 20 м/с растения высаживаются глубже. Чем выше крутизна склонов, тем выше поверхность растений [1].

Это связано с тем, что высокие склоны уменьшают влияние ветра на определенное количество. Таким образом, временной интервал считается достаточным для выращивания растений. Чем сильнее влияние ветра, тем глубже сеять семена. Потому что по мере того, как семена начинают прорастать, поверхность песка движется и приводит к открытию верхней поверхности семян. Конечно, влияние ветра должно учитываться и на склонах. Чем сильнее влияние ветра, тем больше скользит склон.

В местах, где наклоны расположены под высоким углом, при глубокой высадке семян, в связи со смещением склона, семена остаются значительно ниже глубины посева. Это значительно снижает эффективность развития. В связи с этим было установлено, что на склонах низкого угла, расположенных глубже, а на склонах, расположенных под высоким углом, хороший результат дает посадка вблизи поверхности песка. С учетом высокой скорости ветра выявлены требуемые методы посадки изучаемых растений (таблица 2).

Таблица 2. Показатели посева в зависимости от вида растений при скорости ветра выше 20 м/с

Показатели почвы	Виды растений											
	Белый саксаул (<i>Haloxylon persicum</i>)			Черный саксаул (<i>Haloxylon aphyllum</i>)			Красный кандым (<i>Calligonum caput-medusae</i>)			Солянка Рихтера (<i>Salsola richteri</i>)		
	Величина уклонов											
	5°	10°	15°	5°	10°	15°	5°	10°	15°	5°	10°	15°
Глубина, см	40	35	20	37	25	17	40	32	20	37	32	20
Ширина, м	1,9	1,9	1,9	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

На основании данных, полученных в ходе научных исследований, было установлено, что метод фитомелиорации для защиты объектов от воздействия песчаных оползней на обочинах железных и автомобильных дорог дает хороший результат, с каждой стороны охраняемого объекта берется граница шириной 150 метров. В осенние месяцы устойчивы к сухим жарким погодным условиям и обезвоживанию страны Солянка Рихтера (*Salsola richteri*), Черный сазак (*Haloxylon aphyllum*), Белый сазак (*Haloxylon persicum*), а также Песчаная акация (*Ephedra strobilacea*). Рекомендуется целенаправленно высаживать такие растения, как Селин (*Stipagrostis pennata*) и Красный кандым (*Calligonum caput-medusae*), а также учитывать их корневые интервалы по указанным выше показателям.

Многосторонняя оценка ландшафтно-экологических и лесоперерабатывающих условий и разработка природоохранных мероприятий важны для предотвращения их вредного воздействия путем проверки прохождения водосборных явлений по направлению железных и автомобильных дорог. В случае посадки этих растений на обочинах железных и автомобильных дорог возмозжносушественно защитить дороги от песчаных заносов, то есть ветровой эрозии. Туркменские степи также будут иметь традиционный, красивый ландшафт, на обочинах автомобильных и железных дорог будет создана особая зелёная полоса. Увеличение объемов лесохозяйственных угодий, сохранение биоразнообразия страны, охрана численности животных, встречающихся в экосистеме пустыни, а также создание цивилизованных пастбищ и осуществление экологических мероприятий – в определенной степени будут способствовать охране пустынных районов.

Автомобильная дорога «Туркменабад – Мары» проходит по территории Юго-Восточной Каракумской пустыни Туркменистана, более 75% которой приходится на песчаные дюны (рис. 1).

Рис. 1. Автомобильная дорога «Туркменабад – Мары»

В настоящее время имеется достаточная информация, касающаяся характеристик западных природных условий долины Амударья, что делает ее территорию конкретной ландшафтной зоной для изучения.

Таким образом, проблема песчаных заносов на автомобильной и железной дороге «Туркменабад-Мары» является актуальной и требует комплексного решения. Использование представленных методов защиты и разработка новых решений позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта по данной дороге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаев А.Г. Проблемы освоения пустынь. Ашхабад: Ылым, 1995. 340 с.
2. Бабаев А.Г. Проблемы пустынь и опустынивания. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2012. 408 с.
3. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А. Физико-географическое районирование Туркменской ССР. Ташкент: Фан, 1971. 184 с.
4. Бобровская Н.И. Водный режим деревьев и кустарников пустынь. Л.: Наука, 1985. 96 с.
5. Вейсов С.В. Динамика рельефа барханных песков. Ашхабад: Ылым, 1976. 196 с.

© Мередов Э.Н., Велджанова А.Н., Хатамова М.Ч., 2024.